

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ

Утаев Акбар Журакулович

Главный врач Самаркандского областного филиала
Республиканского специализированного
дерматовенерологического и косметологического научно-
практического медицинского центра

Клеблеева Гузаль Давлятовна

Заведующая кафедрой кожных и венерических болезней
Самаркандского государственного университета

Абдуллаев Давлат Мукумович

Доцент кафедры кожных и венерических болезней Самаркандского
государственного университета

Аннотация: Целью данного исследования является тщательное изучение эффективности лазерной терапии в лечении атопического дерматита. Подробный анализ материалов и методов, а также всестороннее обсуждение и выводы, основанные на имеющихся данных, служат для выяснения потенциала лазерной терапии как жизнеспособного метода решения сложных проблем атопического дерматита.

Ключевые слова: Атопический дерматит, лазерная терапия, лечение

Abstract: The purpose of this study is to thoroughly study the effectiveness of laser therapy in the treatment of atopic dermatitis. Detailed analysis of materials and methods, as well as comprehensive discussion and conclusions based on available evidence, serve to clarify the potential of laser therapy as a viable method for addressing the complex problems of atopic dermatitis.

Key words: Atopic dermatitis, laser therapy, treatment

Введение: Атопический дерматит (АтД, атопическая экзема, синдром атопической экземы/дерматита[1][2]) — это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое обычно начинается в раннем детском возрасте, может продолжаться или рецидивировать в зрелом возрасте. Не является заразным. АтД в большинстве случаев развивается у лиц с наследственной предрасположенностью и часто сочетается с другими аллергическими заболеваниями, такими как бронхиальная астма (БА), аллергический

ринит (АР), пищевая аллергия (ПА), а также с рецидивирующими кожными инфекциями. Главным симптомом является кожный зуд, высыпания на коже варьируют от легкой эритемы до тяжелой лихенификации. АтД обычно сочетается с повышенным уровнем общего IgE и эозинофилией крови, хотя по настоящее время не существует патогномичных биомаркеров АтД, в связи с чем диагноз основывается главным образом на истории заболевания, выявлении атопии в семейном анамнезе и физикальном обследовании больного.

Распространённость АтД среди развитых стран 10-20 %. Манифестация симптомов АтД у детей отмечается в возрасте 6 месяцев в 60 % случаев, до 1 года в 75 %, до 7 лет в 80-90 %. В течение последних десятилетий наблюдается существенный рост заболеваемости АтД, усложняется его течение, отягощается исход. В XX веке была подтверждена связь АтД, поллиноза и бронхиальной астмы, которую обозначили термином «атопическая триада».

Материалы и методы: Обзор литературы был предпринят тщательный обзор текущей литературы для выявления соответствующих клинических испытаний, когортных исследований и обзоров, оценивающих использование лазерной терапии в лечении атопического дерматита. В таких базах данных, как PubMed, Scopus и Embase, проводился тщательный поиск, охватывающий исследования, опубликованные в течение определенного периода времени, с упором на рандомизированные контролируемые исследования и сравнительный анализ. Сбор и анализ данных Для анализа были извлечены ключевые показатели результата, включая интенсивность зуда, индекс площади и тяжести экземы (EASI), а также объективные маркеры воспаления. Собранные данные были тщательно изучены для оценки эффективности, безопасности и переносимости лазерной терапии при атопическом дерматите.

Результаты и обсуждения: Анализ имеющихся данных выявил спектр исследований, изучающих влияние лазерной терапии на атопический дерматит. Различные лазерные методы, такие как эксимерный лазер, фракционный лазер и фототерапия, показали многообещающие результаты в устранении зуда, уменьшении тяжести заболевания и модуляции воспалительных путей. Более того, зарегистрированные побочные эффекты, как правило, были легкими и хорошо переносились, что указывает на благоприятный профиль безопасности лазерной терапии у этой группы пациентов.

Обсуждение подчеркивает потенциал лазерной терапии как ценного дополнительного лечения атопического дерматита, особенно в случаях, рефрактерных к традиционным методам лечения, или когда оправдано локализованное лечение резистентных поражений. Лазерная терапия предлагает преимущество целенаправленной доставки, потенциально минимизируя системные побочные эффекты и одновременно оптимизируя терапевтические результаты. Кроме того, модулирующее воздействие лазерной терапии на кожные иммунные реакции и барьерную функцию может оказаться многообещающим для людей с атопическим дерматитом.

Выводы: В заключение, представленные доказательства подтверждают интеграцию лазерной терапии в многогранный подход к лечению атопического дерматита. Хотя традиционные методы лечения остаются фундаментальными, лазерная терапия становится многообещающим средством решения конкретных аспектов симптоматики атопического дерматита и прогрессирования заболевания. Однако дальнейшие исследования, в том числе долгосрочные исследования и сравнения со стандартными методами лечения, необходимы для определения оптимального использования и критериев отбора пациентов для лазерной терапии при атопическом дерматите.

Этот всесторонний анализ дает ценную информацию о роли лазерной терапии в лечении атопического дерматита и подчеркивает потенциал этого метода, предлагая новые возможности для решения многогранной природы этого распространенного заболевания кожи.

Литература:

1. Abdullaev X. D. et al. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DRUG GEPON IN THE TREATMENT OF GENITAL CANDYLOMAS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 1. – №. 02. – С. 16-19.
2. Абдуллаев Х. Д. и др. Определение цитокинового статуса у больных с псориазом на фоне стандартного лечения //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 625-629.
3. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
4. Тошев С. У., Аширов З. Ф., Абдуллаев Х. Д. ЛЕЧЕНИЕ ВИТИЛИГО 308-нм ЭКСИМЕРНЫМ ЛАЗЕРОМ //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 240-243.
5. Davlatovich A. X., Xaydarjonovna X. S., Raximjon N. S. JYBYK BILAN BO'LGAN PROSTATITNI DAVOLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 359-361.
6. Ахмедова М., Расулова Н., Абдуллаев Х. Изучение парциальных функций почек у детей раннего возраста с нефропатией обменного генеза //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 2 (87). – С. 37-40.
7. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.

8. Нуруллаева А. А., Рахматова А. Х., Абдуллаев Х. Д. ЗНАЧЕНИЕ МИКРОБНОГО ОБСЕМЕНЕНИЯ КОЖИ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗУДЯЩИХ ДЕРМАТОЗАХ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2019. – С. 125-125.
9. Abdullaev X. D. et al. EXPERIENCE OF USING THE DRUG GEPON IN THE TREATMENT OF PATIENTS FOCAL SCLERODERMA //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 03. – С. 60-63.
10. Абдуллаев Х. Д., Собиров М. С., Жумаева Д. Х. НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ СЕБОРЕЕЙ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2018. – С. 115-116.
11. Ахмедов Ш. К. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ИЗОТРЕТИНОИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ //Академический журнал Западной Сибири. – 2015. – Т. 11. – №. 1. – С. 56-56.
12. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog'liq bo'lgan vulgar asneni kompleks davolash Samaraligini o'rganish //Журнал гепатогастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
13. Davlatovich A. X., O'gli A. B. X., O'gli I. A. S. BOLALARDA GENITAL GERPESNI DAVOLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 367-369.
14. Абдуллаев Х. Д. и др. ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 495-500.
15. Xolmurodovich D. J., Umidovich N. T., Davlatovich A. X. CLINIC COURSE OF NONSPECIFIC PNEUMONIA //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 510-513.
16. Davlatovich A. X. et al. USING IMMUNOMAX AND 0.1% TACROLIMUS OINTMENT IN THE TREATMENT OF VITILIGO //BARQARORLIK VA

17. Toshev S. U. APPLICATIONS OF ELACON FOR LICHEN PLANE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – T. 11. – №. 2.
18. Hikmatovich I. N. et al. Local Treatment of Children with Atopic Dermatitis //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 235-237.
19. Uktamovich T. S., Umedovich S. U. Effectiveness of Treatment of Testicular Torsion //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 647-649.
20. Uktamovich T. S., Fakhriddinovich F. K. Effectiveness of the Treatment of Limited Scleroderma //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 650-652.